

दलित साहित्य में दलितों की सामाजिक वास्तविकता
(Dalit Sahitya Mein Daliton Ki Samajik Vastvikata)

श्री रवीन्द्र कुमार

असि०प्रो०

उच्च शिक्षा विभाग उत्तराखण्ड

सारांश-

भारतीय सभ्यता और संस्कृति की विश्व में अपनी अलग पहचान रखता है। जितने यहां लोग पुराने हैं उतनी पुरानी यहां की सामाजिक व्यवस्था भी है। जो चार वर्णों में विभाजित है। जिसका वर्णन यजुर्वेद में भी मिलता है। शूद्रों की उत्पत्ति ब्रह्मा के पैर से बताकर जन्म के आगे कर्म को गौण माना गया है। यानि सामाजिक वर्गीकरण कर्म पर आधारित न होकर जन्म पर आधारित है। शूद्रों के लिए उपनयन संस्कार को निषेध माना जाता रहा है, और शूद्रों को उपनयन संस्कार की अनुमति न देने को ईश्वर का आदेश बताया गया। शूद्रों की समाज में निम्न स्थिति हिन्दू धर्म के कारण हुई है जो जात-पात ऊंच-नीच की दिवारों के सहारे खड़ा है। जिसके कारण शूद्र निर्धन और गुलाम बनकर रह गये है। चाहे बस्ती हो, पाठशाला हो या शमशान घाट उनका स्थान हमेशा चढ़ने वाली सीढ़ी के पास ही होता है। एक सवर्ण अगर गरीब है तो वह गरीब ही

रहेगा परन्तु यदि एक शूद्र गरीब है तो वो गरीब होने के साथ-साथ अछूत भी होगा । समाज में एक बड़े तबके को अज्ञानता, अशिक्षा, अहंकार, अंधविश्वास एवं रूढ़िवादिता के जाल में बांध रखा है । जाति भेद के मुद्दे को लेकर डॉ० भीमराव अम्बेडकर और महात्मा गांधी के मध्य वैचारिक मतभेद रहा था। अम्बेडकर जी वर्णाश्रम व्यवस्था के खिलाफ आवाज उठा रहे थे और गांधी जी द्वारा वर्णाश्रम व्यवस्था को हिन्दू धर्म का अभिन्न अंग माना गया था । निम्न होने के कारण दलितों को सामाजिक कार्यों से बहिष्कृत कर दिया जाता रहा है । कहीं-कहीं पर तो उनकी परछाई से भी घृणा की जाती है । हिन्दू धर्म के अन्तर्गत सिर्फ दलितों को ही अछूत माना जाता रहा है । जिसके कारण उनको कई तरह के सामाजिक प्रतिबंधों को झेलना पड़ता है ।

मूल शब्द-सभ्यता और संस्कृति, सामाजिक व्यवस्था, शूद्र, संस्कारहीन, अभिशाप, वर्णाश्रम ,

भारत अपनी सभ्यता और संस्कृति के लिए विश्व में प्रसिद्ध है । जो अत्यधिक प्राचीन है । जितनी पुरानी सभ्यता और संस्कृति है । इसकी सामाजिक व्यवस्था भी उतनी पुरानी है । डॉ० सम्पूर्णानन्द लिखते हैं-“जहाँ सब मिलकर चलें वहीं समाज है-‘सम असन्ति जनाः अस्मिन् इति’ । जिसमें लोग मिलकर एक साथ गति से चले वही समाज है ।”¹ डॉ० सम्पूर्णानन्द ने इस कथन के विपरीत भारतीय सामाजिक व्यवस्था सामाजिक वर्गीकरण के अनुसार गतिमान है । चाहे इंसान हो या फिर जानवर प्रत्येक सभ्य समाज ने सामाजिक वर्गीकरण को स्वीकार किया है, जिसका

परिणाम है वर्ण-व्यवस्था। उत्तर वैदिक काल में समाज को चार वर्णों में विभाजित कर उसको असमाजिक करने का कार्य किया गया था। जिसका वर्णन यजुर्वेद में इस प्रकार मिलता है “ब्राह्मणं ब्राह्मण क्षत्राय, राजन्मय मरुदडयों वैश्यं तपसे शुद्रं तमसे तस्कर नारकाय।”² वेदों में शुद्रों की उत्पत्ति ब्रह्म के पैर से बताकर कर्म पर जन्म की महत्ता स्थापित करने का काम किया गया है। किसी को इसका दोष न दिया जाए, शूद्रों को ईश्वरी रचना बताकर समाज को गलत दिशा दिखाने का काम किया गया है। वर्णों का भेद मनुष्य के जन्म और परिवार से मिले संस्कारों से होता है। वेदों में भी यही लिखा है “ब्राह्मण की उत्पत्ति ईश्वर के मुख से क्षत्रिय की भुजा से वैश्य की जंघा से तथा शूद्र की पैर से। पुरुष सूक्त में तोते के भांति दोहराया गया है कि शूद्रों को उपनयन संस्कार का अधिकार नहीं है। इसको शूद्रों के लिए अभिशाप माना गया है। इस अभिशाप का विरोध करने वालों का मनु ने विरोध समाप्त कर दिया। इसके लिए मनु द्वारा दो कार्य किये गये पहला उन्होंने पुरुष सूक्त को ईश्वर का आदेश बताया और कहा संसार की वृद्धि के लिए ब्रह्मा ने मुख से ब्राह्मण, भुजा से क्षत्रिय, जंघा से वैश्य और पैर से शूद्रों को जन्म दिया। द्वितीय कार्य उन्होंने वेदों को धर्म का आधार बताया।

शूद्रों का अर्थ है-संस्कारहीन, अज्ञानी, मर्यादाहीन, मूर्ख, जड़बुद्धि, आदि यदि ऐसे लोग वेद या शास्त्र का अध्ययन करेंगे तो सत्यानाश, अनर्थ, ही होगा। शूद्रों को समाज की सीढ़ी का आखिरी पायदान कहा गया। जिसे गूंगा, बहरा बनाकर, दहलीज का पायदान बनाकर रखा गया जिस पर रोज आने के लिए अपना पांव पोंछकर मकान में प्रवेश करना होता है। भारत में शूद्रों की यह स्थिति हिन्दू धर्म के कारण बनी हुई है।

जो जात-पात की ऊंच नीच की दीवारों के सहारे खड़ा है। जिसने छुआछूत और घृणा को जन्म दिया। सामाजिक समता, समानता और संगठन का विरोध किया। प्राचीन काल में हिन्दू धर्म के कानून शूद्रों को निर्धन एवं गुलाम बनाये रखने के लिए बनाये गये थे। शरण कुमार लिंबाले की कहानी 'सीढ़ी' का नायक अजय कहता है "हमारे लिए अलग बस्ती, अलग पनघट, अलग शमशान क्यों बनाये गये? मंदिर में सीढ़ी के पास, पाठशाला में भी सीढ़ी के पास, होटल में सीढ़ी के पास और सवर्णों के घरों में भी सीढ़ी के पास ही हमारा स्थान है। हम इस सीढ़ी को लांघ नहीं सकते।"³

हिन्दू धर्म ग्रन्थ दलितों के शोषण एवं अत्याचार की मुख्य जड़े हैं। इन जड़ों को खोदकर फेंकने की जरूरत है। उसके लिए जरूरी है शिक्षा, अधिक से अधिक लोग पढ़े ताकि धर्म ग्रंथों में निहित, अन्याय और असमानता के दर्शन को समझ कर इनके विरुद्ध संघर्ष करने के लिए स्वयं को तैयार कर सकें। एक गरीब ब्राह्मण कभी भी अपमानित नहीं होता। लेकिन एक गरीब शूद्र गरीबी और अछूत दोनों अभिशापों से अपमानित होता है। कंवल भारती के अनुसार सवर्ण एवं दलित दोनों मजदूर हो सकते हैं किन्तु सही मायने में शोषित दलित मजदूर ही होगा। "आर्थिक रूप से ये दोनों श्रमिक वर्ग एक जैसी स्थिति में हो सकते हैं पर सामाजिक रूप से दोनों वर्गों की स्थिति एक जैसी नहीं है। सामाजिक स्तर पर जिस भेद-भाव या अपमान का शिकार नहीं होता, इसका कारण है वह विशेषाधिकार जो अन्य श्रमिक वर्ग (सवर्ण) को प्राप्त है और दलित श्रमिक वर्ग को प्राप्त नहीं है। एक गरीब ब्राह्मण और गरीब दलित के बीच भाई-

चारा या समान हितों के लिए संघर्ष की समान चेतना विकसित नहीं हो पाती वो इसलिए कि वर्ण-व्यवस्था में दोनों की सामाजिक स्थितियां भिन्न-भिन्न हैं।”⁴

दलित वर्तमान में खुद को सामाजिक व्यवस्था के अन्दर बनाये रखने के लिए संघर्ष कर रहा है। वह आज भी अभावों में जीने के साथ-साथ उस परिवेश में सांस ले रहा है जहां कुठांए, घुटन, क्रोध और आक्रोश, छुआछूत का दंश जाति-भेद के कारण उत्पन्न होता है। भारतीय समाज की जाति व्यवस्था ने ही समाज के एक बड़े तबके को अज्ञानता, अशिक्षा, अंधकार अंधविश्वास एवं रुढ़िवादिता के जाल में जकड़ रखा है।

आधुनिक वैज्ञानिक युग में भी सवर्णों की मानसिकता रुढ़िग्रस्तता की ओर प्रदत्त है। भारतीय समाज में प्रचलित जाति व्यवस्था की ही यह परिणाम है कि एक व्यक्ति तब तक एक प्रेमभाव से दूसरे के प्रति अच्छा व्यवहार रखता है। जब तक उसे उसकी जाति का पता नहीं चल जाता। यदि कहा जाए की आधुनिक दौर में यानि 21 वी सदी में जात-पात का भेदभाव खत्म हो गया है या कम हो गया है, तो यह बात गलत साबित होती है। जाति व्यवस्था का एक दरबाजा है जिसे ब्राह्मणों ने तैयार किया है और अपनी प्रतिष्ठा को बनाये रखने के लिए उस पर मोहर लगा दी। डॉ० अम्बेडकर के अनुसार-“ब्राह्मणों को देवता के समान या लगभग देवता माना जाता था। वह एक चौखटा बनाता था और उसी के अनुरूप दूसरों को गढ़कर उसमें फिट कर देता था। ब्राह्मण आनन्द और कल्याण के स्रोत माने जाते थे। शास्त्रों ने उनकी भरपूर तारीफ ठोककर उनका देवीकरण किया और पुरोहित-भक्त समाज ने उन्हें आंखों पर बिठा लिया।”⁵

सन् 1933 में सामाजिक जाति भेद के मुद्दे का लेकर डॉ० भीमराव अम्बेडकर और महात्मा गांधी के मध्य वैचारिक विरोध बढ़ गया था। यरवदा जेल में गांधी जी ने अम्बेडकर को नहीं बुलाया। इस अवसर पर अम्बेडकर ने दलित जातियों के लिए अत्यंत दुःख व्यक्त किया था। सवर्ण जातियों की नजर में हम जरा भी ऊपर नहीं उठें हैं। भेदभाव का कलंक कम नहीं हो रहा है। भेदभाव दूर हो तो बधाओं का अन्त हो। गांधी स्वयं अस्पृश्यता को लेकर मनोन्याय करते रहे और अमेरिकी पत्राकार स्टैनली जोन्स के साथ दिए गये इन्टरव्यू में उन्होंने कहा कि ज्यों ही अस्पृश्यता की दुष्टतापूर्ण रूकावट दूर हो जाएगी हरिजन हिन्दू समाज में मिल जाएंगे। डॉ० अम्बेडकर के इस विचार प्रेरणा संदेश के बाद गांधी जी ने कहा था डॉ० अम्बेडकर वर्णाश्रम धर्म के ही विरुद्ध लड़ना चाहते हैं तो मैं उनका साथ नहीं दे सकता क्योंकि वर्णाश्रम को मैं हिन्दू धर्म का अभिन्न अंग मानता हूँ।

इस समाज को सुधारने के लिए युवा वर्ग को आगे आना होगा, युवा होने के कारण उनमें गजब की ऊर्जा होती है, विश्व के जिन देशों में क्रांतियां हुई हैं उन क्रांतियों के कर्णधार युवा ही रहे हैं। मगर ये अफसोस की बात है कि दलित समाज का युवा सोया हुआ है। ऐसा इसलिए भी है क्योंकि उनको विरासत में भेदभावपूर्ण अन्यायपूर्ण व्यवस्था मिली है। इस दूषित व्यवस्था से मुक्ति के लिए लोगों को जागरूक करना बहुत जरूरी है। कैलाश चन्द्र चौहान के अनुसार-“सरकार के जो अफसर वहां आये वे हमारी जात पूछने और नंबर लिखते जाते हैं, यह तो बाद में पता चला कि झुगियों में रहने वाले सभी वाल्मीकि लोगों को एक जगह प्लॉट दे दिये। मुसलमानों को अलग बसा

दिया। खटीकों को अलग यानि सरकार ने जानबूझकर एक ही बिरादरी के लोगों को एक जगह बसा दिया। सरकार भी जातिवाद, भेदभाव को बढ़ावा देती है? क्यों न दे उनमें भी तो ब्रह्ममणवाद के पोषण लोग बैठे हैं। ठीक ही कहा जाता है कि जाति टूट गई तो हिन्दू धर्म बचेगा कहां।”⁶ जाति प्रथा का ये अभिशाप दलित को तरक्की करता भी नहीं देखना चाहता। इसी कारण आज दलितों की इतनी जर्जर हालत है। ओमप्रकाश वाल्मीकि के इसी कहानी संग्रह ‘घुसपैठिए’ की कहानी ‘शवयात्रा में ऐसी ही वर्ताव देखने को मिलता है “जब भी वह गांव आता, उसे अजीब सी नजरों से देखते थे। कल्लू से कल्लन हो जाने को वे स्वीकार नहीं कर पर रहे थे। उनकी दृष्टि में वह अभी भी बल्हार ही था, समाज व्यवस्था में सबसे नीचे यानि अछूतों में भी अछूत।”⁷ प्रेम को ईश्वर की अद्भूत रचना माना जाता है। ये कहा जाता है कि प्रेम में ईश्वर निवास करते हैं। लेकिन अगर यही प्रेम जातिवाद के बीच में आ जाए तो वह अपराध और दंड का कारण बन जाता है। शरण कुमार लिम्बाले ने ‘दलित ब्रह्ममण’ कहानी संग्रह के अन्तर्गत संग्रहित ‘नीले झण्डे’ नामक कहानी में इस घटना का चित्रण किया है- “आज एक लड़की को भ्रष्ट कर दिया। हम अगर चुप बैठ गये तो कल ये दलित हमारी सारी बेटियों को हमारी आंखों के सामने भ्रष्ट कर देंगे।”⁸

आजादी के कई वर्षों बाद भी भारतीय समाज छुआछूत के जाल में फंसा हुआ है जो जाल से बाहर निकलने में असमर्थ है। समाज के सबसे निचले पायदान पर स्थिति निम्न जातियों के लोगों पर अत्याचार होते आये हैं। निम्न जाति का होने के कारण इनको समाज से बहिष्कृत कर दिया गया है। सवर्ण जाति के लोग स्वयं को सर्वश्रेष्ठ

समझते हैं। इसलिए वे दलितों की परछाई से भी बचकर चलते हैं। उन्हें देखना वे अपसकुन मानते हैं, दलितों के प्रति सवर्णों का व्यवहार इतना अधिक अभद्रपूर्ण है कि चाहे कैसी भी स्थिति हो उस स्थिति में भी भेदभाव का दंश उसी तरह विद्यमान रहता है। मोहनदास नैमिशराय ने अपने उपन्यास में राहत सामाग्री लेते समय लगी लाइनों में दलितों के साथ कैसा व्यवहार किया जाता है उसका विवरण इस उपन्यास में दिखाया है-“राशन की पंक्ति में अपने पीछे खड़े हुए व्यक्ति को नाराजगी के स्वर में कहा तू यहां क्यों खड़ा है ? उधर जा और अपनी अलग लाइन बना उसने हिम्मत पर पूछा था, पर क्यों, दूसरा व्यक्ति गर्म स्वर में बोल तू हरिजन है इसलिए उस व्यक्ति के कहने का साहस किया। मैं हरिजन हूं पर तुमसे भीख नहीं मांग रहा हूं। दूसरा व्यक्ति को गुस्सा आया। उसका स्वर उखड़ा 'ढेड होकर जुबान चलाता है, मेरी नजरों से दूर हों..... कलियुग आ गया है मुझे फिर नहाना पड़ेगा।”⁹

दलितों का सामाजिक बहिष्कार सभी तरह से है और उनकी स्थिति के लिए हिन्दू समाज जिम्मेदार है। हालात यह है कि दलित वर्ग का स्पर्श या दलित वर्ग के व्यक्ति का स्पर्श भ्रष्ट कर देता है, मुसलमान का नहीं। व्यापार और उद्योगों में मुसलमान पर कोई प्रतिबंध नहीं जबकि दलितों पर लगा है। परिणामस्वरूप मुसलमान इस बात के लिए स्वतंत्र है कि जैसे चाहे पहनावा पहनें और चाहे जैसे करें। दलितों को यह छूट नहीं है। कोई दलित आर्थिक, सम्पन्न होने के बाबजूद अपना पैसा खर्च करके गांव वालों से अच्छा वस्त्र नहीं पहन सकता। उन्हें झोपड़ी में ही रहना पड़ेगा। कोई दलित उत्सव आदि पर भी अपने धन और ऐश्वर्य का अधिक प्रदर्शन नहीं कर सकता।

उसका दूल्हा बारात में सड़को पर घुड़चढ़ी नहीं कर सकता । जो रीति रिवाज उसके लिए बनाए गए हैं उन्हें तोड़ने पर उन्हें पूरे गांव का कोप भाजन बनना पड़ेगा, जिनके बीच वह रहता है ।

दलित साहित्य में उन जातिसूचक शब्दों की भरमार है जो कि सवर्ण समाज द्वारा उन्हें गाली रूप में दी जाती रही है । दलित साहित्य परम्परागत कलावाद को सिरे से खारिज करता है । तथा यह साहित्य आत्ममुग्धता, रहस्यवादी दर्शन प्रेम की अक्षील अठखेलियों के चित्रण व बौद्धिक कलावाद को नकारकर साहित्य में प्रस्तुत महावृतांत महानायकत्व की अवधारणा 'स्वांत सुखाय रघुनाथ गाथा' तथा ऐसी ही कथित उदात्त भावनाओं के विरुद्ध 'बहुजन हिताय व बहुजन सुखाय' की बात करता है ।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची-

- 1-सम्पूर्णानन्द. समाजवाद. वाराणसी: काशी विद्यापिठ.वर्ष 1936.पृ0स0 03.
- 2-सत्यप्रकाश. जस तस भई सवेर. दिल्ली: कामना प्रकाशन.वर्ष 1998, पृ0स0 100.
- 3-लिम्बाले, कुमार, शरण. दलित ब्रह्माण कहानी में संग्रहित 'सीढ़ी' कहानी. नई दिल्ली: वाणी प्रकाशन, पृ0स0 51.
- 4-भारती, कंवल. दलित विमर्श की भूमिका. के0के0 पब्लिकेशन. वर्ष 2014.पृ0स023.
- 5-पालीवाल,कृष्णदत्त. डॉ0 अम्बेडकर समाज व्यवस्था और दलित साहित्य.पृ0स0 13.
- 6-चौहान,चंद, कैलाश. सुबह के लिए. नई दिल्ली: आरोही प्रकाशन.वर्ष 2011.पृ0स0 92.

7-वाल्मीकि, ओमप्रकाश.घुसपैठिए.नई दिल्ली: राधाकृष्ण प्रकाशन, पृ0स0 36.

8-लिम्बाले, कुमार, शरण. दलित ब्रह्माण कहानी में संग्रहित 'सीढी' कहानी. नई दिल्ली: वाणी प्रकाशन, पृ0स0 67.

9-नैमिशराय,मोहनदास. जखम हमारे . नई दिल्ली: वाणी प्रकाशन. वर्ष 2011.पृ0स0 11.